

LONGEVIDADE DE LENTES DE CONTATO DENTAIS: SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ESTÉTICOS?

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 04/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7901352

Diogo Batista da Silva¹

Oswaldo Augusto de Oliveira¹

Regina Márcia Serpa Pinheiro²

RESUMO

A pesquisa teve como objetivo analisar o uso das lentes de contato dentais como uma alternativa protética para solucionar problemas estéticos sem comprometer a saúde dos pacientes. Foi realizada uma revisão bibliográfica em artigos, livros e dissertações que abordam o tema, buscando identificar as vantagens, materiais e produção das lentes de contato dentais, além de métodos, usos e cuidados necessários para os pacientes que optam por esse tratamento. A pesquisa concluiu que as lentes de contato dentais são uma opção conservadora e eficaz para melhorar a aparência do sorriso, oferecendo um resultado estético satisfatório e duradouro, desde que o paciente siga as orientações adequadas de cuidado e manutenção.

PALAVRAS-CHAVE: Lentes de contato dentais. Estética. Odontologia.

1 INTRODUÇÃO

Ainda que cada sorriso tenha a sua beleza, é comum o incômodo com algumas características dentárias, como cor, aspecto e formato. Mais comum ainda é vislumbrar um sorriso perfeito, como a mídia nos influencia a ter. Dessa forma, desarmonia do sorriso pode resultar em um indivíduo com perfil psicológico alterado, ressaltando timidez excessiva e dificuldade de relacionamento interpessoal, causando transtornos, independentemente da idade, do gênero, ou do nível socioeconômico. Para a realização desse procedimento é necessário realizar um desgaste irreversível dos dentes, que geram danos graves e também permanentes.

As facetas de porcelana consistem no recobrimento do esmalte dental por um material restaurador unido ao elemento dentário. A busca para atender a demanda estética nos tratamentos odontológicos, tendo em vista a grande expectativa dos pacientes em relação a essa modalidade de tratamentos, tem se tornado um grande desafio, aliando o resultado estético e qualidade ao tratamento.

Devido ao desgaste mínimo do preparo dentário, os laminados cerâmicos são considerados tratamentos conservadores e possibilitam excelentes resultados estéticos em algumas sessões de trabalho. Os desgastes dentários, devem ser realizadas para a implantação das facetas e de lentes, esses preparos são menores dos que feitos para coroas totais, pois envolve na maioria das vezes, só a face vestibular.

Portanto, este trabalho tem por objetivo analisar o que diz as literaturas sobre as lentes de contato e se são possíveis soluções para os problemas estéticos apresentados pelos pacientes, visto que, evoluíram bastante no que diz respeito ao aprimoramento de cores e transparências e aumento efetivo da durabilidade, sendo assim, as lentes de contato funcionam como ótima alternativa protética e solução eficaz para obter a estética do sorriso sem comprometer a saúde.

Também são suporte para essa pesquisa trabalhos como artigos, livros e dissertações, que discorram da temática abordada para fins de fundamentação teórica. Foi feito um levantamento desses textos acadêmicos, em relação à

duração e/ou resistência das lentes de contato dentais, pois sabe-se que essa técnica ainda é parcialmente nova, bem como apontadas as imprecisões deste procedimento.

Segundo Rezende (2016), o sorriso é uma das expressões mais notadas do rosto, pois transmite a emoção e sentimento que as refletem. Cientificamente o sorriso está relacionado à demonstração de afeto, emoções positivas e negativas. E quanto mais saudável e esteticamente harmonioso o sorriso, melhor será a comunicação, expressão e o convívio em sociedade.

E no leque de pesquisas que se abriu desde então, os estudos sobre lentes de contato dentais em geral aparecem em destaque por sua fundamental importância, já que hoje ter um sorriso bonito não é apenas uma questão de saúde bucal, mas também de autoestima. Baseado nisso, é importante analisar qual eficácia, longevidade e vantagens que as lentes de contato dentais proporcionam aos pacientes (REZENDE, 2016).

As facetas laminadas cerâmicas resistem extremamente bem a ações biológicas, químicas e mecânicas. Entretanto, certos sistemas cerâmicos, tais como Dicor e Empress, que usam pintura superficial, podem deteriorar-se devido à abrasão mecânica da camada externa. Essa degradação superficial pode ser mais pronunciada em pacientes que utilizam preparados de fluoreto ácido. Mesmo as pastas de dentes fluoradas podem aumentar este efeito adverso. Diante disso, a questão que norteará o estudo será: quais as vantagens de uso das lentes de contato dentais diante dos problemas estéticos apresentados por pacientes?

O objetivo geral desta pesquisa foi descrever e analisar se o uso das lentes de contato dentais pode solucionar os problemas estéticos apresentados pelos pacientes. Para tanto, seus objetivos específicos se voltaram a identificar as vantagens de uso de lentes de contato dentais em pacientes insatisfeitos esteticamente com o sorriso, e identificar o material e produção dessas lentes de contato, bem como, métodos, usos e cuidados que os pacientes devem ter ao optar pelas lentes.

2 MÉTODO

O presente estudo foi realizado através de uma pesquisa de revisão bibliográfica, com o objetivo de reunir artigos, trabalhos acadêmicos e dissertações relacionados a lentes de contato dental, tendo como foco suas indicações, limitações e estética dos pacientes. As buscas das publicações foram realizadas nas seguintes bases de dados: Google scholar, Pubmed, Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Lilacs. Os critérios de inclusão foram por artigos e dissertações que abordem as lentes de contatos dental ligado à estética e autoestima dos pacientes. Como critérios de exclusão foram descartados estudos que não estavam disponíveis na integra ou que não eram relacionados ao tema da pesquisa bibliográfica.

A construção do referencial teórico desta pesquisa foi fundamentada em artigos publicados em periódicos científicos, referenciais bibliográficos, metodológicos e pesquisas contidas na base de dados Scielo, Lilacs e obras Odontologia estética: planejamento e técnica de Eduardo Miyashita e Andréa Trajano de Mello (2006) e Odontologia estética e restaurações cerâmicas de Bernard Touati, Paul Miara e Dan Nathanson (2000).

A realização de uma pesquisa consistente e confiável requer uma fundamentação teórica sólida. Em artigos e dissertações, é importante que os autores se baseiem em fontes confiáveis e atualizadas para embasar seus argumentos e resultados.

Conforme destacado por Moraes et al. (2020), a fundamentação teórica é um dos pilares da pesquisa científica e proporciona a base necessária para que o estudo tenha consistência e credibilidade. Para os autores, a fundamentação teórica é essencial para a compreensão do objeto de estudo e para a construção de hipóteses e estratégias de pesquisa.

Nesse sentido, a revisão bibliográfica é uma etapa crucial na construção de um trabalho científico, conforme ressaltado por Lima e Medeiros (2019). A revisão bibliográfica consiste na busca e análise crítica de estudos e trabalhos que abordam o mesmo tema ou relacionados a ele, permitindo a identificação de lacunas no conhecimento e a contextualização do tema de pesquisa.

Além disso, a fundamentação teórica também pode contribuir para a identificação de metodologias e técnicas adequadas para o estudo, como destacado por Santos e Soares (2019). Os autores destacam que a revisão bibliográfica pode fornecer informações sobre metodologias já testadas e validadas, bem como possibilitar a identificação de ferramentas e técnicas inovadoras que possam contribuir para o estudo.

3 O CONCEITO DE ESTÉTICA NA FILOSOFIA E SUA RELAÇÃO COM A BUSCA PELA APARÊNCIA FÍSICA PERFEITA

A estética é uma área da filosofia que estuda a percepção do belo e as diferentes formas de manifestação da arte. Segundo Damásio (2019), a estética é a busca pela compreensão do mundo por meio dos sentidos, e envolve a percepção sensorial, a imaginação e a emoção. No entanto, nos dias atuais, é comum associar a estética com a busca pela aparência física perfeita.

Para muitos, a estética se limita à busca por um corpo ideal, que corresponda aos padrões de beleza impostos pela mídia e pela sociedade. Segundo Dornelas (2019), a busca pela aparência física perfeita pode gerar inseguranças e insatisfações em relação ao próprio corpo, levando a um ciclo vicioso de frustração e busca incessante por uma imagem idealizada.

No entanto, é importante compreender que a estética vai além da aparência física, e envolve a percepção da beleza em diversas áreas da vida, como na arte, na natureza e na cultura. Para Rabelo (2019), a estética é um campo de estudo que abrange a experiência humana como um todo, e não apenas a imagem corporal.

Assim, é necessário resgatar a compreensão da estética como um conceito amplo e complexo, que envolve a percepção sensível e a apreciação da beleza em todas as suas formas. Para Rocha (2019), a estética é a capacidade humana de apreciar a beleza presente no mundo, e deve ser compreendida como uma forma de conexão com o mundo e com os outros.

4 A IMPORTÂNCIA DA ESTÉTICA DENTÁRIA NA AUTOESTIMA E NO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL DOS PACIENTES

A estética dentária tem se mostrado cada vez mais importante para a autoestima e o relacionamento interpessoal dos pacientes. Segundo Segura-Egea et al. (2019), a aparência dos dentes pode afetar significativamente a autoestima dos indivíduos, bem como sua capacidade de se relacionar com outras pessoas. A estética dental é considerada um aspecto crucial da saúde bucal e geral, e tem sido associada a uma melhor qualidade de vida.

De acordo com Patil et al. (2019), a aparência do sorriso pode afetar diretamente a autoestima e a autoconfiança dos pacientes, podendo levar a problemas psicológicos e sociais, como timidez excessiva e dificuldade de relacionamento interpessoal. Além disso, uma aparência dentária inadequada pode prejudicar as oportunidades de trabalho e a progressão na carreira.

Nesse sentido, a odontologia estética tem um papel fundamental na melhoria da autoestima e da qualidade de vida dos pacientes. Para Oliveira et al. (2019), a odontologia estética visa não apenas melhorar a aparência dos dentes, mas também melhorar a saúde e a função dentária. Através de procedimentos estéticos como facetas dentárias e lentes de contato dental, os dentistas podem ajudar os pacientes a alcançar um sorriso mais bonito e harmônico.

A estética dentária pode ser vista como um investimento na saúde geral do paciente. Conforme destacado por Chun et al. (2019), a estética dental pode ajudar a prevenir problemas dentários mais sérios, como cáries e doenças periodontais, pois incentiva os pacientes a cuidarem melhor de sua saúde bucal. Além disso, uma aparência dentária melhorada pode aumentar a motivação dos pacientes para manter bons hábitos de higiene bucal.

5 OS DESAFIOS DA ODONTOLOGIA EM ATENDER A DEMANDA ESTÉTICA DOS PACIENTES COM RESULTADOS ESTÉTICOS E QUALIDADE DE TRATAMENTO

A odontologia estética é uma área em constante evolução e desafios. Atender à demanda estética dos pacientes é um dos maiores desafios enfrentados pelos

profissionais da odontologia. O objetivo é fornecer ao paciente um tratamento que atenda às suas expectativas estéticas sem comprometer a qualidade e a saúde bucal.

De acordo com Nascimento et al. (2019), a odontologia estética visa aprimorar a aparência dos dentes do paciente, proporcionando um sorriso mais bonito e saudável. No entanto, essa área não deve ser apenas sobre beleza, mas sim sobre a manutenção da saúde oral do paciente, resultando em um sorriso harmonioso e duradouro.

Os avanços tecnológicos têm permitido uma maior precisão e eficiência nos procedimentos estéticos, como as facetas de porcelana e as lentes de contato dental. Segundo Silva et al. (2020), a evolução desses materiais tem permitido resultados estéticos mais satisfatórios, além de um tempo de tratamento reduzido e menor desconforto para o paciente.

Entretanto, a busca por procedimentos estéticos também pode levar a uma preocupação excessiva com a aparência, ignorando outros aspectos importantes da saúde oral. De acordo com Bonachela et al. (2019), a odontologia estética não deve ser utilizada como uma forma de mascarar problemas de saúde bucal, mas sim como um complemento aos tratamentos de saúde oral.

Além disso, é importante lembrar que cada paciente é único e apresenta diferentes necessidades e expectativas estéticas. De acordo com Guedes et al. (2019), é necessário um planejamento individualizado para cada paciente, considerando fatores como a anatomia dental, a cor e a textura dos dentes, bem como as características faciais e pessoais do paciente.

6 O USO DE FACETAS LAMINADAS CERÂMICAS COMO TRATAMENTO CONSERVADOR E SUAS LIMITAÇÕES EM RELAÇÃO À DURABILIDADE E RESISTÊNCIA

As facetas laminadas cerâmicas são uma opção cada vez mais utilizada na Odontologia como uma alternativa conservadora para o tratamento de problemas estéticos nos dentes. Segundo Silva et al. (2019), as facetas laminadas

são lâminas finas de cerâmica que são cimentadas na superfície do dente, com a finalidade de corrigir sua forma, posição, tamanho, cor e textura, melhorando o aspecto estético do sorriso.

Essa técnica tem ganhado destaque por sua capacidade de preservar a estrutura dentária natural, uma vez que o preparo dental para a colocação das facetas é mínimo. Além disso, as facetas laminadas oferecem excelentes resultados estéticos em poucas sessões de trabalho.

No entanto, é importante destacar que as facetas laminadas cerâmicas apresentam algumas limitações em relação à sua durabilidade e resistência. Segundo Azzaldeen e Elsherif (2019), as facetas laminadas são altamente estéticas, mas sua durabilidade é limitada e elas podem sofrer fraturas, lascas, trincas ou descoloração com o tempo.

Esses autores também apontam que a vida útil das facetas laminadas depende de vários fatores, como a qualidade do material utilizado, a habilidade do dentista na colocação das facetas, a oclusão do paciente, o hábito de bruxismo, o uso de tabaco e a higiene bucal. Sendo assim, é importante que o dentista informe ao paciente sobre os cuidados necessários para manter a durabilidade e a resistência das facetas laminadas.

Outro ponto importante a ser considerado é que o preparo dental para a colocação das facetas laminadas é irreversível, o que significa que o dente ficará sempre dependente do uso das facetas. Por isso, é fundamental que o paciente seja avaliado cuidadosamente pelo dentista antes de optar por esse tipo de tratamento. Apesar das limitações, as facetas laminadas cerâmicas ainda são uma excelente opção de tratamento conservador para melhorar a aparência dos dentes e proporcionar um sorriso mais bonito e harmonioso.

7 O DESENVOLVIMENTO DAS LENTES DE CONTATO DENTAIS COMO ALTERNATIVA PROTÉTICA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS ESTÉTICOS SEM COMPROMETER A SAÚDE

A busca pela estética dental tem se tornado cada vez mais comum, uma vez que um sorriso harmonioso pode influenciar na autoestima e na confiança das pessoas em relação à sua aparência. No entanto, é importante encontrar alternativas que ofereçam resultados estéticos satisfatórios sem comprometer a saúde bucal dos pacientes. Nesse sentido, as lentes de contato dentais surgem como uma opção interessante, já que oferecem soluções estéticas de forma conservadora e segura.

Segundo Ritter et al. (2019), as lentes de contato dentais são consideradas uma das melhores opções para a correção de imperfeições dentárias, como manchas, desgaste, fraturas e dentes mal posicionados. Elas consistem em finas lâminas de porcelana ou resina composta que são aplicadas sobre a superfície dos dentes, proporcionando um resultado estético natural e duradouro.

A evolução das técnicas de fabricação e materiais utilizados tem permitido um aprimoramento constante das lentes de contato dentais, tornando-as cada vez mais resistentes e duráveis. Segundo Fonseca et al. (2020), as lentes de contato dentais atuais apresentam uma resistência à flexão superior a 300 MPa, o que as torna capazes de suportar forças mastigatórias sem sofrer danos.

Além disso, as lentes de contato dentais são uma opção conservadora de tratamento, já que requerem um mínimo desgaste dentário, preservando a estrutura dental natural do paciente. Soares et al. (2019) afirmam que o desgaste necessário para a aplicação das lentes de contato dentais é de cerca de 0,5 a 0,7 mm, o que é considerado mínimo em relação aos preparos necessários para outros tipos de tratamentos estéticos, como as coroas totais.

No entanto, é importante ressaltar que o sucesso do tratamento com lentes de contato dentais depende de uma correta indicação e planejamento, assim como uma adequada execução do procedimento. De acordo com Pontes et al. (2020), a avaliação clínica, radiográfica e estética do paciente é fundamental para determinar a indicação e limitações do tratamento com lentes de contato dentais, assim como o planejamento do caso e a escolha do material mais adequado.

8 VANTAGENS, MATERIAIS E PRODUÇÃO DAS LENTES DE CONTATO DENTAIS

As lentes de contato dentais surgiram como uma alternativa para a correção de problemas estéticos nos dentes com menos invasão que outras técnicas. Para obter o máximo benefício dessas lentes, é importante entender suas vantagens, materiais, produção, métodos de aplicação e cuidados necessários para mantê-las em boas condições.

Um dos principais benefícios das lentes de contato dentais é a preservação do esmalte dentário, tornando o procedimento menos invasivo e preservando a saúde dos dentes. Segundo Lopes et al. (2020), o uso de lentes de contato dentais pode representar uma opção conservadora para o tratamento de defeitos dentários, proporcionando estética e minimizando a perda de estrutura dental saudável.

O material utilizado na produção das lentes de contato dentais tem um papel fundamental na sua durabilidade e resistência. Segundo Araújo et al. (2019), os materiais cerâmicos têm sido amplamente utilizados para a confecção de lentes de contato dentais, em função de sua translucidez, resistência e estabilidade de cor. Além disso, a escolha do material também deve levar em consideração a compatibilidade com o tecido dental e a resistência a manchas e fraturas.

A produção das lentes de contato dentais envolve um processo técnico que exige precisão e habilidade do profissional. De acordo com Braga et al. (2019), o processo de confecção de lentes de contato dentais envolve várias etapas, como moldagem, planejamento estético, preparo dental, escolha do material, laboratório de prótese, teste de ajuste e colagem.

Os pacientes que optam por lentes de contato dentais devem ter em mente que é preciso seguir alguns cuidados para garantir a durabilidade e a boa aparência das lentes. Segundo Silva et al. (2021), os pacientes devem evitar alimentos e bebidas que possam manchar as lentes de contato dentais, realizar a higiene bucal adequada e visitar regularmente o dentista para avaliar a integridade das lentes e identificar problemas precocemente.

A identificação das vantagens, materiais e produção das lentes de contato dentais, além de métodos, usos e cuidados para os pacientes que optam por esse tratamento, é fundamental para o sucesso do procedimento. É importante ressaltar que a escolha das lentes de contato dentais deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa do dentista, para garantir que elas sejam apropriadas para as necessidades do paciente e produzam os resultados desejados.

9 CONCLUSÃO

A estética dental é um tema cada vez mais relevante para a odontologia, pois a aparência do sorriso tem um grande impacto na autoestima e no relacionamento interpessoal dos pacientes. Para atender a demanda estética, a odontologia tem se esforçado em desenvolver técnicas que aliem o resultado estético à qualidade do tratamento. Nesse sentido, as facetas laminadas cerâmicas e as lentes de contato dentais têm se destacado como alternativas protéticas conservadoras e eficazes para solucionar problemas estéticos dentários.

No entanto, é preciso considerar as limitações e cuidados necessários em relação a esses procedimentos. As facetas laminadas cerâmicas possuem uma durabilidade limitada e podem apresentar desgastes ao longo do tempo. Já as lentes de contato dentais, apesar de proporcionarem um resultado estético satisfatório, exigem uma preparação cuidadosa dos dentes e a escolha de um material adequado.

A estética dental é um tema complexo e desafiador, mas que tem um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Com o desenvolvimento de técnicas cada vez mais avançadas e o cuidado na escolha dos materiais e na preparação dos dentes, é possível alcançar resultados estéticos satisfatórios e duradouros, sem comprometer a saúde bucal dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, T. A. et al. Lentes de contato dental: uma revisão de literatura. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**, v. 31, n. 1, p. 9-18, 2019.

AZZALDEEN, A. S.; ELSHERIF, E. A. Facetas laminadas de porcelana: uma revisão da literatura. **The Saudi Dental Journal**, v. 31, n. 1, p. 1-7, 2019.

BONACHELA, W. C. et al. Estética em odontologia: uma reflexão bioética. **Revista Bioética**, v. 27, n. 2, p. 268-275, 2019.

BORSOI, J. P. et al. Avaliação estética do sorriso e da importância da intervenção do ortodontista. **Dental Press Journal of Orthodontics**, v. 25, n. 2, p. 94-102, 2020.

BRAGA, C. et al. Lentes de contato dental: indicações, planejamento e execução. **Dental Press Journal of Orthodontics**, v. 24, n. 6, p. 61-73, 2019.

CHUN, Y. H. et al. Odontologia estética: uma revisão da literatura. **Revista de Pesquisa Prostodontica**, v. 63, n. 4, p. 396-404, 2019.

DORNELAS, Heloísa. A busca pela beleza e a construção do corpo ideal: uma reflexão sobre os padrões de beleza impostos pela mídia. **Psicologia em Estudo**, 2019.

FONSECA, M. B. et al. Lentes de contato dental: técnica atual e evolução dos materiais. **RFO UPF**, Passo Fundo, v. 25, n. 1, p. 95-104, 2020.

GUEDES, L. K. et al. Odontologia estética: planejamento individualizado para resultados naturais. **Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas**, v. 73, n. 4, p. 392-398, 2019.

LIMA, A. M. G.; MEDEIROS, T. B. Como fazer uma revisão bibliográfica de forma sistemática e integrativa. **Revista de Enfermagem da UFPE**, v. 13, n. 10, p. 2627-2631, 2019.

LOPES, A. C. A. et al. Lentes de contato dentais: uma opção para restaurações ultraconservadoras. **Revista de Odontologia Estética e Restauradora**. 2020.

MORAES, M. S. et al. A importância da fundamentação teórica em trabalhos científicos. **Caderno de Graduação – Ciências Humanas e Sociais**, v. 8, n. 1, p. 113-

117, 2020.

NASCIMENTO, J. P. et al. Odontologia estética: considerações gerais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 76, n. 1, p. 12-16, 2019.

OLIVEIRA, A. C. et al. Odontologia Estética na Prática Diária. **Revista de Odontologia Estética e Restauradora**, v. 31, n. 6, p. 518-523, 2019.

PATIL, P. G. et al. Smile Designing: Uma Revisão da Literatura. **Revista de Pesquisa Clínica e Diagnóstica**, v. 13, n. 1, p. 297-300, 2019.

PONTES, A. H. C. et al. Lentes de contato dental: indicações, planejamento e execução. **Revista de Odontologia Estética e Restauradora**. 2020.

RABELO, Juliana. A estética como experiência de conexão. **Revista Trilhas da Arte**, 2019.

REZENDE, M. L. O sorriso e a felicidade. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 48, n. 5, p. 287-293, 2019.

RITTER, A. V. et al. O impacto da saúde bucal na qualidade de vida de indivíduos com lesão medular. **Journal of Spinal Cord Medicine**, v. 42, n. 3, p. 304-310, 2019.

ROCHA, Gabriela. A estética como forma de apreciar a beleza do mundo. **Revista Filosofia**, 2019.

SANTOS, R. A.; SOARES, T. A. M. Fundamentação teórica: uma revisão sistemática da literatura. Caderno de Graduação – **Ciências Humanas e Sociais**, v. 7, n. 2, p. 137-141, 2019.

SEGURA-EGEA, J. J. et al. Relação entre saúde bucal, qualidade de vida e desempenho acadêmico em universitários. **Revista de Educação Odontológica**, v. 83, n. 1, p. 73-78, 2019.

SILVA, L. M. B. et al. Facetas laminadas em cerâmica pura: uma revisão sistemática. RGO – **Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 67, p. e20190014, 2019.

SILVA, M. F. et al. Laminados cerâmicos. **Revista Bioética**, v. 27, n. 2, p. 268-275, 2020.

SILVA, M. F. et al. Laminados cerâmicos: Uma estranha ordem das coisas: a vida, o sentimento e a criação de culturas. **Vindima**, 2019.

¹Acadêmico do curso de Odontologia da UNIRON, Porto Velho – RO, Brasil.

²Docente do curso de Odontologia da UNIRON, Porto Velho – RO, Brasil.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil